

BINNENGEKOMEN BOEKEN

- Computers in het bedrijfsgebeuren door J. F. Mulder. Uitgeverij en Handelmaatschappij Vuga N.V. Delft. Prijs *f* 12,90.
- Ontwerp B.T.W. door Mr. C. P. Tuk. Uitgegeven door J. Noorduyt & Zoon N.V., Gorinchem. Prijs *f* 5,50.
- Twee kapiteins op één schip (inaugurele rede) door Prof. Mr. A. L. M. Soons. N.V. Uitgevers Mij Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs *f* 2,50.
- Huurkoop en afbetalingstransacties (serie Recht en Praktijk 8) door Mr. P. Stoffels. N.V. Uitgevers Mij Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs *f* 15,—.
- Lees vaardig door Mr. H. Luijk en K. R. J. de Bruyn Prince. N.V. Uitgevers Mij Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs *f* 9,50.
- Organisatie en bedrijfsleiding door Prof. Dr. H. J. van der Schroeff. Uitgegeven door Kosmos, Amsterdam. Prijs *f* 10,—.
- Machiavelli in zaken door Antony Jay. Uitgever H. J. Parn N.V., Amsterdam. Prijs *f* 12,50.
- Comptabilité Générale door A. Cibert. Uitgegeven door Dunod, 92 Rue Bonaparte, Paris 6e. Nfr. 18,—.
- Ethiek van een Nederlandse Bevolkingspolitiek door de Annalen van het Thijmgenootschap. Uitgeverij Paul Brand, Hilversum.
- Stramien. Een bundel opstellen rond de beroepsregelen voor accountants. Redactiecommissie: G. L. Groeneveld, Drs. I. Kleerekoper, R. W. Starreveld, Th. J. Verdenius. N.V. Uitgevers Mij Æ. E. Kluwer, Deventer en N. Samsom N.V. Prijs *f* 15,—.
- Handelsmoraal en Mededinging door Mr. C. A. Boukema. N.V. Uitgevers Mij Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs *f* 11,20.
- De invloed van de B.T.W. op de administratie door E. Beckman. N.V. Uitgevers-Mij. Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs *f* 6,50.
- Verzamelde Geschriften door J. Drion. N.V. Uitgevers Mij Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs *f* 27,50.
- Europees Kartelrecht in ontwikkeling (Europese Monografieën No. 9) door Prof. Mr. P. Verloren van Themaat, Mr. B. Baardman, Prof. Mr. W. L. Snijders en Mr. M. R. Mok. N.V. Uitgevers Mij Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs *f* 12,50.
- Samenwerkingsvormen in landbouw en middenstand door Dr. G. Heida en Mr. G. van Muiden. N.V. Uitgevers Mij Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs *f* 17,50.
- Etapes vers l'égalité des statuts des époux en droit international door Dr. D. Kokkini - Iatridou. N. V. Uitgevers Mij Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs *f* 6,50.
- Wat verdienen wij in Nederland? door J. C. Maters. N.V. Uitgevers Mij Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs *f* 4,50.
- Ethiek van een Nederlandse bevolkingspolitiek door het Thijmgenootschap. Uitg. P. A. Verheijen. Uitgegeven door N. Samsom N.V., Alphen a. d. Rijn. Prijs *f* 9,90.
- De menselijke kant van het ondernemen door Douglas McGreger. Uitgegeven door N. Samsom N.V., Alphen aan de Rijn. Prijs *f* 12,50.
- De beoordeling en selectie van investeringsprojecten door E. M. Vanlommel. N.V. Standaard-Wetenschappelijke Uitgeverij, Antwerpen. Prijs Bfrs. 750.
- Regels van management door Dr. G. H. Copeman. Uitgegeven door N. Samsom N.V., Alphen aan de Rijn.